

Elektronika va Sxemalar Fanini O‘qitishda Virtual Laboratoriyalarning Ahamiyati

Sh. M. Salimov¹

e-mail: salimovshoolim@gmail.com; [orcid: 0000-0003-0750-8619](https://orcid.org/0000-0003-0750-8619)

S. B. Mamirqulov²

e-mail: mamirqulovs@gmail.com

^{1,2}Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: salimovshoolim@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada elektronika, sxemotexnika, elektrotexnika, sxemalar va ularga doir fanlarni o‘qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) qo‘llashning asosiy prinsiplari keltirilgan va uning ta‘lim jarayonida qo‘llashning qulaylik va afzalliklari qisqacha yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: laboratoriya, axborot – kommunikatsiya texnologiyalari, multimedia, virtual, o‘qitish texnologiyalari.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini hayotga tadbiiq etilishi, fan texnikaning jadal rivojlanishi bilan bilimlarni tezda yangilanishi kursant va tinglovchilar oldiga ana shu bilimlarni tizimli va mustaqil egallash vazifasini qo‘yadi. Bu jarayon axborot–kommunikatsiyalar, multimediya vositalari, videokonferensiya, elektron tijorat xizmatlaridan foydalanuvchilarni telekommunikatsiyalar tarmoqlariga yuqori tezlik bilan ulanishga va boshqa bir qancha zamonaviy xizmatlarni amaliy tadbiiq etishga undaydi. Ta‘lim jaryonini samaradorligini oshirish ko‘p tomonlama ta‘lim vositalarining to‘g‘ri tanlanishiga va ulardan o‘rinli foydalanishga bog‘liq. O‘qitish vositalari, shu bilan birga, ularning mazmun, uslub va tashkiliy shakllari loyixalashtirilgan o‘quv–tarbiyaviy jarayonning tarkibiy bo‘limlaridan biridir. Radioelektronika fanlarida virtual laboratoriyalarning tadbiiq qilinishi zanjir elementlari: rezistorlar, kondensatorlar, induktivlik g‘altaklari, transformator va drossellar, almashlab ulagichlar, diodlar, tranzistorlar, kuchaytirgichlar va filtrlarning tasniflari, asosiy parametrlari, ulanish sxemalari va xarakteristikalari haqida to‘liq ma‘lumotlarga ega bo‘lish imkoniyati yaratiladi. Ilgari radiotexnika fanlarida laboratoriya mashg‘ulotlari uchun ko‘plab katta detallar va qurilmalar kerak bo‘lar edi. Ular katta hajmga ega, og‘ir, qo‘pol, yetarlicha ishonchlikka ega emas, ishlab chiqarishda katta harajatlar talab etar edi. Virtual laboratoriyalarning yuqori ishonchliligi va takrorlanuvchanligi, kam vaqt talab qilishi va yuqori funksional murakkablikka ega mikrominiatyur qurilmalar hosil qilish imkoniyati laboratoriyaning yuqori darajasini belgilab beruvchi asosiy omil hisoblanadi.

Virtual stend – o‘quv amaliy stendi yoki o‘quv–malaka ko‘rgazmaviy vositasi bo‘lib, kursantlarning nazariy bilimlarini mustahkamlashga, kompyuter dastur va texnologiyalari orqali ma‘lum yo‘nalishda zaruriy ko‘nikmalarni hosil qilishga yordam beradi.

Mikrojarayonlar bu tabiatdagi hodisa va jarayonlarning ko‘z ilg‘amaydigan, o‘ta kichik o‘lchamlarda boradigan, aksariyat hollarda o‘sha hodisa va jarayonlarning namoyon bo‘lgan mahsulini kuzatish holatlaridir. Kompyuterda animasion effektlar asosida tashkil etilgan laboratoriya ishlari mana shu jarayonlarni kuzatish imkonini beradi va hodisaning mohiyatini chuqur anglab yetishga sharoit yaratadi

Kompyuterdan foydalangan holda laboratoriya ishlarini tashkil etish borasida ham bir qator elektron variantdagi tavsiyalar, qo‘llanmalar, virtual laboratoriya ishlari to‘plamlari ishlab chiqilgan. Bu masalaga chet el ta‘lim tizimida jiddiy e‘tibor berilayotganligi ham amalda uning tatbiqini kuchaytirish talabini qo‘yadi. Hozirgi kunda virtual mavjudlik texnologiyasi inson faoliyatining turli sohalarida, xususan, loyihalashtirish va dizaynda, foydali qazilmalarni izlab topishda, harbiy texnologiyalarda, qurilishda, marketing va reklamada, ko‘ngilochar o‘yinlar sanoatida keng qo‘llanilmoqda. Bugungi kunga kelib ta‘lim tizimida virtual texnologiyalardan foydalanish keng tus oldi. Jumladan, radiotexnika fanidan laboratoriya ishlarini bajarishda kompyuter yordamidagi elektron virtual laboratoriya shakllaridan foydalanilmoqda.

NI Multisim modelida kuchaytirgichni tadqiq qilish uchun quyidagi elektrik prinsipial sxemani tuzamiz

Kuchaytirgichni tadqiq qilish uchun elektrik prinsipial sxema yordamida uning asosiy parametrlari va xarakteristikalarini aniqlash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim tizimini takomillashtirish, fan asoslarining mazmunini yoritish, ularni ta'lim oluvchilar tomonidan puxta o'zlashtirilishiga yaqindan yordam beruvchi vosita bo'lib qolmasdan, balki ulardan amaliy faoliyatda foydalanish ko'nikmalarini egallash, mustaqil bilim olish shart-sharoitlarini yaratish bilan ham ahamiyatlidir. Mazkur maqolada axborot texnologiyalari yordamida fizikaviy bilimlar, xususan, fizik hodisa va jarayonlarning nazariy asoslarini virtual laboratoriya mashg'ulotlarida mustahkamlash borasidagi nazariy va amaliy tavsiyalar o'rin olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Salimov, On effectiveness-as a measure of compliance of funds and tasks they solve // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 02, volume 82 published February 29, 2020, pp. 146-154.
2. Ш.М.Салимов, Использование ИКТ в преподавании точных дисциплин // O'zR MG HTI "Yosh olimlar axborotnomasi" jurnalining 2019 yil I son. 160-161 b.
3. В.М.Матyakubov, Sh.M.Salimov, N.J.Burxanova, Radiotexnika fanlarini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati // O'zR Mudofaa vazirligi TOUQBYu "Respublika oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami 2017 y 15 mart, 402-403 b.
4. Sh.M.Salimov, В.В.Салимов, Инновационная образовательная технология-как основа безопасности учащихся // O'zR MG HTI "O'zbekiston Respublikasida kompleks xavfsizlikni ta'minlashda uning muammolari va yechimi" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, 2019 y 3 aprel, 194-196 b